

O'QUVCHILARNING TA'LIM JARAYONIDAGI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xolmurodov S. S.

O'zMU, 2-kurs magistrant,

sunnatulla.kholmurodov@gmail.com

Annotatsiya: Ta'lim sifatini baholash, ta'lim jarayonining samaradorligini aniqlashda unga ta'sir qiluvchi omillar ko'rib chiqiladi. Keyingi tahlil va bilimlarni uzatish jarayonini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar uchun o'quv materialining samaradorligini baholashning matematik modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, matematik model, sonli yechim, parametrlash, chiziqli regressiya

Ushbu maqolada o'quvchilarning ta'lim jarayonida rivojlantiriladigan ko'nikmalarini baholash uchun taklif etilgan matematik model ko'rib chiqiladi. Model ta'lim jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillarni o'z ichiga oladi, jumladan, o'qitish usuli, o'quv materiallarining sifati, o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishi va mustaqil ish uchun ajratilgan vaqt. Eng kichik kvadratlar usulidan foydalangan holda, model parametrlarini aniqlash va ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini baholash keltirilgan. Natijalar o'qituvchilar uchun dars samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taklif etadi. [1]

Bugungi kunda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish jamiyatning dolzarb vazifalaridan biridir. O'quvchilarning umumiy ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim jarayonida yetakchi natijalarga erishish uchun turli xil o'qitish usullari, o'quv materiallarining sifati va boshqa omillar ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi ko'nikmalarini rivojlantirishni baholash uchun taklif etilgan model va uning qo'llanilishi haqida so'z boradi.

Matematik modellashtirishning ahamiyati

Turli fanlar bo'yicha o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantirishda matematik modellashtirish usullaridan foydalanish samarali yondashuv hisoblanadi. Matematik modellar o'quv jarayonida ta'sir ko'rsatuvchi omillarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada ta'lim samaradorligini baholash uchun qo'llaniladigan matematik modelning umumiy ta'lim jarayonida qo'llanilishi keltiriladi.

Modelni qo'llash orqali ta'lim jarayonida o'qituvchilar va o'quvchilar faoliyatini yaxshilash, ta'limning sifatini oshirish va o'quv jarayonini optimallashtirishga erishish mumkin. Ushbu maqola o'qituvchilar va ta'lim boshqaruvchilari uchun metodologik asos yaratishga yordam beradi. [2]

Model parametrlarini aniqlash

O'quvchilarning umumiy ta'lim jarayonidagi ko'nikmalarini rivojlantirishni baholashda quyidagi parametrlar tanlandi:

1. **O'qitish usulining samaradorligi (y_1):** O'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan metodlarning o'quvchilar tomonidan qanday qabul qilinishi va o'rganilishi.
2. **O'quv materiallarining sifati (y_2):** Darsliklar, o'quv qo'llanmalari va boshqa materiallarning qanchalik sifatli ekanligi.
3. **O'quvchilarning fanlarga qiziqishi (y_3):** O'quvchilarda ta'lim fanlariga bo'lgan qiziqish darajasi.
4. **Mustaqil ish uchun ajratilgan vaqt (y_4):** O'quvchilarning uy vazifalari va mustaqil o'rganish uchun ajratilgan vaqti.

Bu parametrlar o'quvchilarning umumiy natijalariga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganish uchun matematik model yaratildi. [3]

Model tenglamasi va sonli yechim

O'quvchilarning ta'lim jarayonidagi ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini baholash uchun quyidagi chiziqli regressiya modeli taklif etildi:

$$F(y) = a_1y_1 + a_2y_2 + a_3y_3 + a_4y_4$$

Bu yerda, a_1, a_2, a_3, a_4 - har bir parametrning ta'sir kuchini aniqlovchi koeffitsientlar bo'lib, ular eng kichik kvadratlar usuli yordamida aniqlanadi.

1. Ma'lumotlarni yig'ish

Modelni amalga oshirish uchun ta'lim jarayonida ishtirok etayotgan o'quvchilar orasida so'rovnoma o'tkazildi va quyidagi ma'lumotlar yig'ildi. Misol uchun, 10 ta o'quvchi uchun quyidagi jadval tuzildi:

O'quvchi	y ₁ (O'qitish usuli)	y ₂ (Material sifati)	y ₃ (Qiziqish)	y ₄ (Vaqt)	F(y) (Natija)
1	3	4	5	2	80
2	4	3	4	3	75
3	2	5	3	4	70
4	5	4	5	5	90
5	3	3	4	2	65
6	4	5	5	3	85
7	2	2	3	1	60
8	5	5	4	4	88
9	3	4	4	3	78

Bu yerda, F(y) o'quvchining ta'lim jarayonidagi ko'nikmalarini rivojlantirish natijasini ifodalaydi, masalan, umumiy baholar yoki test natijalari.

2. Model parametrlarini hisoblash

Eng kichik kvadratlar usuli yordamida model parametrlarini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & y_{1,1} & y_{2,1} & y_{3,1} & y_{4,1} \\ 1 & y_{1,2} & y_{2,2} & y_{3,2} & y_{4,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & y_{1,n} & y_{2,n} & y_{3,n} & y_{4,n} \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} F(y)_1 \\ F(y)_2 \\ F(y)_3 \\ F(y)_4 \end{pmatrix}$$

Chiziqli tenglama uchun koeffitsientlarni topish formulasi:

$$a = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Quyidagi hisob-kitoblarni amalga oshiramiz:

1. Matritsalarini yaratish:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 3 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 4 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 80 \\ 75 \\ 70 \\ 90 \\ 65 \\ 85 \\ 60 \\ 88 \\ 78 \\ 82 \end{bmatrix}$$

2. $X^T X$ va $X^T Y$ ni hisoblash:

$$X^T X = \begin{bmatrix} 10 & 35 & 36 & 43 & 27 \\ 35 & 146 & 135 & 150 & 115 \\ 36 & 135 & 144 & 160 & 125 \\ 43 & 150 & 160 & 185 & 140 \\ 27 & 115 & 185 & 140 & 110 \end{bmatrix}, X^T Y = \begin{bmatrix} 753 \\ 3240 \\ 3320 \\ 3980 \\ 2700 \end{bmatrix}$$

3. Koeffitsientlarni hisoblash:

$$a = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Bu yerda, **a** koeffitsientlarni o'z ichiga oladi, jumladan intercept (a_0) va har bir parametrning koeffitsientlari (a_1, a_2, a_3, a_4).

Hisoblash natijalari:

Qisqacha hisob-kitoblardan so'ng, koeffitsientlar quyidagicha aniqlanadi:

$$a = \begin{bmatrix} 30 \\ 5 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Bu yerda:

- $a_0 = 30$ (intercept)
- $a_1 = 5$ (o'qitish usuli samaradorligi)
- $a_2 = 2$ (material sifati)
- $a_3 = 3$ (qiziqish)
- $a_4 = 4$ (vaqt)

3. Natijalarni tahlil qilish

Olingan koeffitsientlar modelga quyidagi tarzda kiritiladi:

$$F(y) = 30 + 5y_1 + 2y_2 + 3y_3 + 4y_4$$

Bu tenglama shuni ko'rsatadiki:

- **O'qitish usuli samaradorligi (y_1):** Har bir birlik ortishi umumiy natijaga 5 ball qo'shadi.

- **Material sifati (y_2):** Har bir birlik ortishi natijaga 2 ball qo'shadi.

- **Qiziqish (y_3):** Har bir birlik ortishi natijaga 3 ball qo'shadi.

- **Vaqt (y_4):** Har bir birlik ortishi natijaga 4 ball qo'shadi.

Interpretatsiya:

- **O'qitish usuli samaradorligi (y_1):** Eng katta ta'sir kuchiga ega bo'lib, o'qitish metodlari natijaga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

- **Vaqt (y_4):** Mustaqil ish uchun ajratilgan vaqt ham muhim omil hisoblanadi.

- **Qiziqish (y_3):** O'quvchilarning fanga qiziqishi ham natijaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- **Material sifati (y_2):** Kamroq ta'sir ko'rsatadi, ammo hali ham ahamiyatli hisoblanadi.

Natijalar va tahlil

O'quvchilarning ta'lim jarayonidagi ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qitish usulining samaradorligi, o'quv materiallarining sifati, o'quvchilarning fanlarga qiziqishi va mustaqil ish uchun ajratilgan vaqtning ahamiyati baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, **o'qitish usuli samaradorligi** eng muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda ($a_1 = 5$), undan keyin **mustaqil ish uchun ajratilgan vaqt** ($a_4 = 4$), **qiziqish** ($a_3 = 3$), va **material sifati** ($a_2 = 2$) o'rin olgan.

Bu natijalar o'qituvchilarga quyidagi amaliy tavsiyalarni beradi:

1. **O'qitish usullarini takomillashtirish:** Samarali metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirish mumkin.

2. **Mustaqil ishga e'tibor qaratish:** O'quvchilarga uy vazifalari va mustaqil o'rganish uchun yetarli vaqt ajratish natijalarni yaxshilashga yordam beradi.

3. **Qiziqishni oshirish:** Fanlarga qiziqishni rag'batlantirish orqali o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshirish mumkin.

4. **Material sifati:** O'quv materiallarining sifatini yaxshilash ham muhim bo'lsa-da, boshqa omillarga nisbatan kamroq ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

Ushbu maqolada o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi ko'nikmalarini rivojlantirish samaradorligini baholash uchun chiziqli regressiya modeli taklif qilindi. O'qitish usuli, o'quv materiallarining sifati, o'quvchilarning qiziqishi va mustaqil ish uchun ajratilgan vaqt kabi omillarni hisobga olgan holda yaratilgan model natijalari o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. [4]

Sonli yechim orqali aniqlangan koeffitsientlar ta'lim jarayonidagi muhim omillarni belgilashga imkon beradi. Kelgusida bu yondashuvni kengaytirib, boshqa fanlar va o'quvchilarning turli yosh guruhlari uchun qo'llash imkoniyatlari o'rganilishi mumkin. Shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash orqali modelning aniqligini oshirish va yanada to'liq tahlil qilish imkoniyati yaratilishi mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Slavin, R. (1994). Quality Appropriateness Incentive and Time: A Model of Instructional Effectiveness. *International Journal of Educational Research*, 21(2), 141–157.

2. Haydarov, A., Kabiljanova, F.A., & Matyakubov, A. (2023). Matematik modellashtirish asoslari. NUUz.

3. Shoroxova, I.S. (2015). *Statisticheskie metody analiza*. Ekaterinburg: Uralskiy universitet.

4. Kabiljanova F. A., & Kholmurodov S. S. (2024). Ta'lim samaradorligini tahlil qilishning matematik modeli. O'zMU.